

BIOLOGICAL SCIENCES

ОЦЕНКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБРАЗЦОВ ТРИТИКАЛЕ В УСЛОВИЯХ ВОДНОГО ДЕФИЦИТА

Ибрагимова З.Ш.

*МНО Азербайджанской Республики,
Институт Генетических Ресурсов, Баку,
доцент, к.б.н., ведущий научный сотрудник*

Мамедова С.А.

*МНО Азербайджанской Республики,
Институт Генетических Ресурсов, Баку,
доцент, к.б.н., заведующая лабораторией Гермоплазмы*

Масимзаде Л.М.

*МНО Азербайджанской Республики,
Институт Генетических Ресурсов, Баку,
младший научный сотрудник*

Алиев Р.Т.

*МНО Азербайджанской Республики,
Институт Генетических Ресурсов, Баку,
профессор, заведующий отделом Физиологии*

EVALUATION OF PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF TRITICALE SAMPLES UNDER WATER DEFICIT CONDITIONS

Ibrahimova Z.

*MSE of the Republic of Azerbaijan,
Institute of Genetic Resources,
Baku, PhD, leading researcher*

Mammadova S.

*MSE of the Republic of Azerbaijan,
Institute of Genetic Resources,
Baku, PhD, Head of the Germplasm laboratory*

Masimzade L.

*MSE of the Republic of Azerbaijan,
Institute of Genetic Resources,
Baku, Researcher*

Aliyev R.

*MSE of the Republic of Azerbaijan,
Institute of Genetic Resources,
Baku, Doctor of Science, Professor,
Head of the Physiology Department*

Аннотация

В работе представлены результаты исследования физиологических параметров 12 образцов тритикале в условиях водного дефицита. Экспериментальная работа проводилась на опытном участке Института Генетических Ресурсов. Оценка водного режима (водный дефицит, относительное содержание воды, водоудерживающая способность) и содержания фотосинтетических пигментов проводилась в фазу трубкования. Установлено, что водный дефицит у контрольных растений варьировал в пределах 13,0–29,0%, тогда как у опытных образцов его значения достигали 16,7–38,7%, с максимальным показателем у образца TRL-465. Относительное содержание воды в контроле составляло 71,0–86,9%, а в условиях засухи - 61,3–83,2% (минимальное значение у TRL-465, максимальное – у TRL-455). Водоудерживающая способность в оптимальных условиях колебалась от 62,6 до 81,0%, а при дефиците влаги – от 62,8 до 90,8%, демонстрируя наименьшую устойчивость у образца TRL-466 (62,8%) и наибольшую – у TRL-472 (90,8%). Анализ показателей количества фотосинтетических пигментов выявил различную степень дегградации хлорофилла у большинства образцов. Полученные данные свидетельствуют о том, что в условиях водного дефицита наиболее устойчивыми к засухе оказались образцы, сочетающие минимальное увеличение водного дефицита, сохранение относительного содержания воды на уровне >70%, повышение водоудерживающей способности и стабильность фотосинтетических пигментов. Учитывая вышесказанное, образцы тритикале TRL - 472 и TRL - 479 можно считать высокоустойчивыми к недостатку воды, а образцы TRL - 455, TRL - 456, TRL - 458, TRL - 462, TRL - 463 проявили себя как стабильно устойчивые формы.

Abstract

The study presents the results of an investigation into the physiological parameters of 12 triticale samples under water deficit conditions. The experimental work was carried out at the experimental site of the Institute of Genetic Resources. The assessment of water status (water deficit, relative water content, water-holding capacity) and photosynthetic pigment content was conducted during the stem elongation phase. It was found that the water deficit in control plants ranged from 13,0% to 29,0%, while in the experimental samples, it reached 16,7% to 38,7%, with the highest value observed in accession TRL-465. The relative water content in the control group was 71,0–86,9%, whereas under drought conditions, it ranged from 61,3% to 83,2% (the lowest value in TRL-465, the highest in TRL-455). The water-holding capacity under optimal conditions varied between 62,6% and 81,0%, while under water deficit, it ranged from 62,8% to 90,8%, demonstrating the lowest resilience in accession TRL-466 (62,8%) and the highest in TRL-472 (90,8%). Analysis of photosynthetic pigment content revealed varying degrees of chlorophyll degradation in most accessions. The obtained data indicate that under water deficit conditions the most drought-resistant samples were those that combined a minimal increase in water deficit, maintaining the relative water content at a level of >70%, increasing water-holding capacity and stability of photosynthetic pigments. Based on these findings, triticale samples TRL-472 and TRL-479 can be classified as highly resistant to water deficit, while samples TRL-455, TRL-456, TRL-458, TRL-462, and TRL-463 demonstrated consistent drought tolerance."

Ключевые слова: тритикале, водный дефицит, относительное содержание воды, водоудерживающая способность, фотосинтез.

Keywords: triticale, water deficit, relative water content, water-holding capacity, photosynthesis.

Введение

Тритикале (*×Triticosecale Wittm.*) — перспективная зерновая культура, созданная в результате межвидовой гибридизации пшеницы (*Triticum aestivum* L.) и ржи (*Secale cereale* L.) [11]. Эта культура сочетает высокие хлебопекарные качества пшеницы с устойчивостью ржи к неблагоприятным факторам среды, включая засуху, низкие температуры и бедные почвы [13]. Современные требования к сельскохозяйственным культурам включают не только высокую урожайность и качество зерна, но и устойчивость к *абиотическим и биотическим стрессам* [10]. Известно, что абиотические (засуха, засоление) и биотические (болезни, вредители) стрессы снижают продуктивность и пищевую ценность зерновых [14]. В связи с этим селекция устойчивых сортов, способных давать стабильные урожаи в изменяющихся климатических условиях, приобретает особую актуальность. Несмотря на потенциал тритикале, исследования её устойчивости к абиотическим стрессам, в частности к засухе, остаются ограниченными [9]. Водный режим растений играет ключевую роль в их адаптации к неблагоприятным условиям. В течение вегетационного периода растения потребляют и транспирируют количество воды, в сотни раз превышающее их собственную массу, что делает засухоустойчивость критически важным признаком [7]. Особое значение имеет идентификация физиологических маркеров засухоустойчивости, таких как эффективность водопользования, осмотическая регуляция и фотосинтетическая активность [8]. Эти параметры позволяют оценить адаптивный потенциал генотипов и отобрать наиболее перспективные для селекции [12]. Целью данного исследования являлось изучение фотосинтетической активности и параметров водного режима тритикале в условиях дефицита влаги для оценки её засухоустойчивости.

Материалы и методы исследования

Материалом для исследования служили 12 образцов тритикале, выращенных в условиях водного дефицита. Оценка водного режима выполнена на фазе выхода в трубку. Семена различных образцов тритикале предоставлены отделом Молекулярной цитогенетики. Растения выращивали на опытно-полевом участке Института генетических ресурсов в двух режимах влажности: контроль (орошение, влажность почвы 70%); водный дефицит (влажность почвы 35%). Для оценки водного режима определяли следующие параметры: водный дефицит, относительная влажность, водоудерживающая способность [3]. Для анализа фотосинтетических пигментов содержание хлорофилла в листьях верхнего и среднего ярусов измеряли портативным прибором SPAD-502 PLUS (метод основан на спектральном поглощении в двух диапазонах с последующим расчетом индексированного значения хлорофилла). Рассчитывали процентное соотношение фотосинтетических пигментов у опытных и контрольных растений. За единицу измерения принято содержание пигментов в контроле. Для визуализации сходства образцов по всем изученным физиологическим параметрам методом Уорда проведена иерархическая кластеризация.

Результаты исследования и их обсуждение

Термин «дефицит воды» был введен в науку в 1951 году как показатель засухоустойчивости, характеризующий степень адаптации растений к условиям, в которых они произрастают в [6].

Как видно на рисунке 1, дефицит воды у контрольных растений тритикале в фазу выхода в трубку составил 13–29%, при этом образцы TRL-455, TRL-456, TRL-472, TRL-479 показали значения ниже 20%, что свидетельствует о лучшей адаптации к умеренному водному стрессу. В остальных вариантах этот показатель варьировал в пределах 20,1–29,0%.

Рисунок 1. Дефицит воды в образцах тритикале

В условиях засухи дефицит воды возрастал до 16,7–38,7%. Наименьшее увеличение отмечено у TRL-462 (+3,4%), TRL-455 (+3,7%), TRL-458 (+1,7%), что указывает на их стабильность при стрессе. Максимальный дефицит зафиксирован у TRL-465 (38,7%), что может свидетельствовать о низкой засухоустойчивости.

Дополнительную информацию о засухоустойчивости растений можно получить, при оценке относительного содержания воды в их листьях (рисунок 2). Так, на примере озимой пшеницы показано, что растения, находящиеся в идентичных условиях засухи и сохраняющие более высокую оводненность тканей, создают лучшие условия для протекания всех физиологических процессов [4].

Рисунок 2. Относительное содержание воды в образцах тритикале

В проведённых исследованиях определение уровня оводнённости листьев растений, культивируемых в условиях орошения, показало, что относительное содержание воды у большинства изучаемых сортов в данных условиях достоверно превышало аналогичный показатель при водном дефиците. Контрольные растения тритикале демонстрировали вариабельность относительного содержания воды в диапазоне от 71,0% (TRL-459) до 86,9% (TRL-455), тогда как у растений, подвергнутых водному стрессу, данный показатель варьировал в пределах 61,3% (TRL-465) – 83,2% (TRL-455).

Наименьшее снижение относительного содержания воды в условиях дефицита влаги отмечено у следующих образцов: TRL-455 (-3,7%), TRL-458 (-1,7%), TRL-462 (-3,4%), TRL-456 (-4,9%), TRL-463 (-6,6%), TRL-479 (-6,7%). Незначительное изменение данного параметра при водном стрессе свидетельствует о более высокой регуляторной способности указанных генотипов по сравнению с другими изученными образцами. Согласно литературным данным, у озимой пшеницы в условиях водного дефицита оводнённость листьев снижалась на 3,0 – 18,0% [4,5], в то время как в нашем

эксперименте уменьшение относительного содержания воды в листьях тритикале составило 3,7–9,7%. Максимальная потеря воды зафиксирована у образца TRL-465.

Важную роль в адаптации растений к неблагоприятным условиям играет водоудерживающая способность клеток, которая является ключевым показателем устойчивости к засухе и повышенным температурам. Данный параметр определяется количеством осмотически активных веществ в клетке, способностью коллоидов к набуханию за счёт связанной воды, а также проницаемостью мембран [1]. В условиях дефицита влаги происходит увеличение доли воды, связанной с осмотическими соединениями, что приводит к повышению водоудерживающей способности. Наиболее устойчивые генотипы характеризуются значительным усилением водоудерживающей способности по мере нарастания водного стресса [2]. Засухоустойчивые растения способны сохранять высокий уровень водоудерживающей способности во время стресса. Водоудерживающая способность листьев используется как более точный физиологический метод при водном

стрессе, так как анализы, проводимые как в лабораторных, так и в полевых условиях, совпадают.

Определение водоудерживающей способности в наших исследованиях показало, что в оптимальных условиях этот показатель у растений тритикале составлял от 62,6 до 81,0% (рисунок 3). Среди контрольных растений TRL-459 имело наименьшую (62,6%), а TRL-472 - наибольшую (81,0%) водоудерживающую способность. В условиях дефицита воды этот показатель колебался от 62,8 до 90,8%. Минимальные результаты наблюдались у образца

TRL-466 (62,8%), а максимальные у TRL-472 (90,8%). У образцов тритикале TRL-462, TRL-463, TRL-465, TRL-466, в условиях водного дефицита водоудерживающая способность снижалась (на 3,3–15,2%), тогда как у всех остальных образцов этот показатель увеличивался на 2,0 – 16,7%. Максимальное увеличение водоудерживающей способности наблюдалось у образцов TRL-473 (16,7%), TRL-479 (14,4%).

Рисунок 3. Водоудерживающая способность у образцов тритикале

Деградация хлорофилла отмечена в разной степени у большинства образцов, за исключением экспериментальных вариантов TRL-465, TRL-470 и TRL-479 (рисунок 4). У контрольных растений $chl(a+b)$ варьировал от 39,1 до 62,0, тогда как у опытных растений он варьировался от 40,7 до 61,1 в условиях засухи. Минимальные значения содержания хлорофилла наблюдались в листьях образцов

тритикале TRL-465, а максимальные – у образцов TRL-472. У более засухоустойчивых сортов и образцов различных видов растений наблюдается увеличение количества зеленых пигментов на фоне дефицита воды [1]. В опытных вариантах тритикале TRL-465, TRL-470, TRL-479 наблюдалось увеличение количества фотосинтетических пигментов на 4,1 - 10,4%.

Рисунок 4. Содержание фотосинтетических пигментов в листьях образцов тритикале

Для визуализации сходства образцов по всем изученным физиологическим параметрам проведена иерархическая кластеризация (метод Уорда) (рисунок 5). Как видно на дендрограмме, образцы тритикале объединились в 3 основных кластера по схожести физиологических показателей, таких как содержание хлорофилла, водоудерживающая способность, относительное содержание воды и водный дефицит, как в контроле (орошение), так и в

условиях недостатка воды. В первом кластере объединились образцы TRL 472, TRL 479, TRL 470, TRL 477 с высоким уровнем хлорофилла, хорошими показателями водоудерживающей способности и низким водным дефицитом даже в условиях недостатка воды.

Рисунок 5. Дендрограмма иерархической кластеризации образцов тритикале по физиологическим параметрам.

Образцы тритикале TRL – 472 и TRL – 479, относящиеся к кластеру 1, характеризовались высоким содержанием и увеличением количества фотосинтетических пигментов, водоудерживающей способности и относительной оводненности (>70%), а также низким увеличением водного дефицита (<10%). Хотя экспериментальные варианты TRL – 470 и TRL – 477 продемонстрировали высокое содержание хлорофилла, у образца TRL – 470 наблюдалось значительное увеличение водоудерживающей способности, в то время как у образца TRL – 477 наблюдалось значительное снижение относительного содержания воды и увеличение дефицита воды (12%).

Во втором кластере сгруппировались образцы TRL 455, TRL 456, TRL 462, TRL 463, TRL 458, TRL 459 - растения, обладающие умеренной, но более стабильной устойчивостью. Однако образец TRL 459 по ряду параметров водного режима приближается к слабоустойчивым формам.

В третий кластер вошли образцы TRL 465, TRL 466 с низкой устойчивостью, с выраженным снижением показателей при недостатке воды и высоким водным дефицитом плохо переносящие засуху.

Высокоустойчивые образцы (Кластер 1) наилучшим образом подходят для засушливых регионов. **Среднеустойчивые (Кластер 2)** — подходят для зон с умеренным водным дефицитом. **Чувствительные (Кластер 3)** — требуют оптимальных условий влажности. Такое разделение позволяет целенаправленно использовать образцы в селекции и сельском хозяйстве, учитывая их адаптивный потенциал.

Заключение: Установлено, что в условиях засухи относительное содержание воды в образцах тритикале снижалось, дефицит воды и водоудерживающая способность увеличивались. В образцах, где относительная влажность была высокой на фоне дефицита воды, водоудерживающая способность также была высокой.

Таким образом, комплексная оценка результатов экспериментов показала, что наиболее устойчивыми к засухе оказались образцы, сочетающие минимальное увеличение водного дефицита, сохранение относительного содержания воды на

уровне >70%, повышение водоудерживающей способности и стабильность фотосинтетических пигментов. Учитывая вышесказанное, образцы тритикале TRL – 472 и TRL – 479 можно считать высокоустойчивыми к недостатку воды, а образцы TRL – 455, TRL – 456, TRL – 458, TRL – 462, TRL – 463 проявили себя как стабильно устойчивые формы.

Список литературы

1. Головина Е.В., Зайцев В.Н. Влияние погодных условий на водный режим, пигментный комплекс и продуктивность сои. // Ж. зернобобовые и крупяные культуры. 2016. №2 (18). С.111-116.
2. Головина Е.В. и др. Водный режим сортов сои северного экотипа и продуктивность. // Ж. Зернобобовые и крупяные культуры. 2015. №2 (14). С.37-41
3. Кожушко Н. Н. Оценка засухоустойчивости полевых культур. // Диагностика устойчивости растений к стрессовым воздействиям (методическое руководство) под ред. Г. В. Удовенко. Л., 1988. ВИР. С. 10-25
4. Ионова Е. В., Газе В. Л., Марченко Д. М., Некрасов Е. И. Показатели водного режима растений озимой мягкой пшеницы при различных условиях выращивания. // Аграрный вестник Урала. 2014. № 10. С.18-21.
5. Ионова Е. В., Некрасов Е. И. Изменение водного режима растений озимой мягкой пшеницы в условиях провокационного фона («Засушник») // Зернобобовые и крупяные культуры. 2014. №4(12). С.42-45
6. Литвинов Л.С. О почвенной засухе и устойчивости к ней растений. Львов. 1951. 125 с.
7. Farooq, M., et al. Drought stress in plants: an overview. *Plant Growth Regulation*. 2012. vol. 58 no. 2. P. 153-170.
8. Flexas, J., et al. Photosynthesis and photosynthetic efficiencies along the terrestrial plant's phylogeny. *Trends in Plant Science*. 2016. vol. 21. no. 4. P. 267-276.
9. Kulekci, M., et al. Drought resistance in triticale: a review. *Cereal Research Communications*. 2019. vol. 47. no. 2. P. 1-12.
10. Lobell D., Schlenker W., and Costa-Roberts J. Climate Trends and Global Crop Production Since

1980. *Science*. 2011. vol. 333. Issue 6042. P. 616-620
DOI: 10.1126/science.1204531

11. Oettler, G. The fortune of a botanical curiosity – Triticale. *Euphytica*. 2005. vol.142 no. 1-2. P.1-10.

12. Passioura, J. Phenotyping for drought tolerance in grain crops. *Functional Plant Biology*. 2012. vol. 39 no. 11. P. 877-885.

13. Todorovska E., et al. Biotic stress resistance in wheat-rye derivatives. *Biotechnology & Biotechnological Equipment*. 2009. vol. 23 no. 4. P. 1417-1423.

14. Zhu J. K. Abiotic stress signaling and responses in plants. *Cell*. 2016. vol. 167 no. 2. P. 313-324.